

ISSN 2181-9599

Doi Journal 10.26739/2181-9599

ЎТМИШГА НАЗАР

7 ЖИЛД, 9 СОН

ВЗГЛЯД В ПРОШЛОЕ
ТОМ 7, НОМЕР 9

LOOK TO THE PAST
VOLUME 7, ISSUE 9

ТОШКЕНТ-2024

Бош муҳаррир:
Главный редактор:
Chief Editor:

Муртазаева Рахбар Хамидовна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Бош муҳаррир ўринбосари:
Заместитель главного редактора:
Deputy Chief Editor:

Джураева Нилуфар Далибаевна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон жаҳон тиллари университети

ТАҲРИРИЙ МАСЛАҲАТ КЕНГАШИ | РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ | EDITORIAL BOARD

Сагдуллаев Анатолий Сагдуллаевич
тарих фанлари доктори,
профессор, академик,
Ўзбекистон Миллий университети

Бобожонова Дилором Бобожонова
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон жаҳон тиллари
университети

Юнусова Хуршида Эркиновна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Аширов Адхам Азимбаевич
тарих фанлари доктори, профессор,
ЎзР ФА Тарих институти

Агзамова Гулчеҳра Азизовна
тарих фанлари доктори, профессор,
ЎзР ФА Тарих институти

Бурдиашвили Майя
тарих фанлари доктори,
Телави давлат университети

Кожакеева Ляззат Темировна
тарих фанлари доктори, доцент,
Хотин-қизлар давлат педагогика
университети

Аминова Азиза Марковна
тарих фанлари доктори, доцент,
Навоий давлат педагогика институти

Ульжаева Шохистахон Мамажоновна
тарих фанлари доктори,
Тошкент ирригация ва кишлок
муҳандислари институти
Миллий тадқиқот университети

Худайқулов Тулқин Дўстбоевич
Тарих фанлари доктори (DSc)
Шаҳрисабз дала педагогика институти

Гофоров Шоқир Сафарович
тарих фанлари доктори, профессор
Самарқанд давлат университети

Эргашева Юлдуз Алимовна
Тарих фанлари доктори, профессор,
Қариш муҳандислик-иқтисодиёт
институти

Халикова Раҳбар Эргашевна
тарих фанлари доктори, профессор,
Тошкент давлат техника университети

Ишанходжаева Замира Райимовна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Эшов Боходир Жўраевич
тарих фанлари доктори, профессор
Қариш давлат университети

Маҳкамova Надира Раҳмановна
тарих фанлари доктори, профессор,
Тошкент ахборот технологиялари
университети

Кебадзе Мадонна
тарих фанлари доктори,
Телави давлат университети

Абдуллаева Яхшибека Атамуратовна
тарих фанлари доктори, доцент,
Нукус давлат педагогика институти

Мустафасва Нодира Абдуллаевна
тарих фанлари доктори
Ўзбекистон Фанлар академияси

Ерметов Аваз Абдуллаевич
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Расулов Абдуллажон Нуридинович
тарих фанлари доктори, профессор
Наманган давлат университети

Ковалев Борис Николаевич
тарих фанлари доктори, профессор
Санкт-Петербург Тарих институти

Кобзева Ольга Петровна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Ауанасова Алима Мусировна
тарих фанлари доктори, профессор,
Қозогистон давлат тарихи институти

Бегалинова Калимаш Капсамаровна
фалсафа фанлари доктори, профессор,
Қозогистон Миллий университети

Хайдаров Муродилла Махмуталиевич
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Тожибоев Музаффар Турдибоевич
тарих фанлари доктори, профессор,
ИИВ Академияси

Алиева Лале
тарих фанлари доктори,
Озарбайжон давлат университети

Саипова Камола Давляталиевна
тарих фанлари доктори, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Исмаилова Алмаз
тарих фанлари доктори,
Догистон мустақил университети

Иноятова Диларам Маниглиевна
Тарих фанлари доктори (DSc), профессор
Ўзбекистон Миллий университети

Дорошенко Татьяна Ивановна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Бабаджанова Нодира Абдуллаевна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон давлат жаҳон
тиллари университети

Ширванова Тарана Амирага кызы
тарих фанлари номзоди, доцент,
Азербайдон давлат
иқтисодиёт университети

Мирзалиев Улуғбек Бегмурзаевич
тарих фанлари бўйича фалсафа
доктори (PhD), Гулистон
давлат педагогика институти

Теймураз Ахалмосулишвили
тарих фанлари номзоди, профессор,
Телави давлат университети

Джоробекова Айнур Эшимбековна
тарих фанлари номзоди, профессор,
Қозогистон дипломатия академияси

Рахмонқулова Зумрад Бойхуразовна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Исаков Бахадир Нигматуллаевич
тарих фанлари номзоди,
Ўзбекистон давлат жаҳон
тиллари университети

Тўхтабасв Аъзамжон Шарипхўжаевич
тарих фанлари бўйича фалсафа
доктори (PhD), доцент,
Наманган давлат университети

Одилов Аброр Анварович
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети
Масъул котиб

Толибоева Нодира Одилжоновна
тарих фанлари бўйича фалсафа
доктори (PhD), доцент, Ўзбекистон
жаҳон тиллари университети
Масъул котиб

МУНДАРИЖА | СОДЕРЖАНИЕ | CONTENT

1. Аваз Ерметов, Нагима Тажмуханова, Гулжан Отарбаева XX АСРНИНГ 20-30- ЙИЛЛАРИДА ЎЗБЕКИСТОН ҚИШЛОҚ ХЎЖАЛИГИНИНГ ҲОЛАТИ: ЗИДДИЯТ ВА МУАММОЛАР.....	5
2. Abduraxmon Abduxalimov 1991-2005 YILLARDA VODIY AHOLISI SOG‘LIG‘INI MUHOFAZA QILINISHIDAGI QIYINCHILIKLAR VA ULARNING BARTARAF ETILISHI.....	12
3. Hikmatjon Avezov XALQARO MONREAL PROTOKOLINING TARIXIY AHAMIYATI.....	23
4. Firuza Abduyusupova XIX-ASRNING BIRINCHI YARMIDA MARKAZIY OSIYODAGI IJTIMOIIY- IQTISODIY JARAYONLAR.....	31
5. Zafar Karimov O‘ZBEKISTONNING QADIMGI DAVR AHOLISINING HUDUDIIY JOYLASHISH CHEGARALARI KARTOGRAFIYASI MASALALARI.....	36
6. Azizaxon Maxmudova O‘ZBEKISTONDA XX-ASRNING 60-YILLARIGA QADAR TOSH DAVRINING O‘RGANILISHI.....	44
7. Yaxyo Omonov FARG‘ONA VILOYATIDA YENGIL SANOAT TARIXI (1920-1940 yy).....	54
8. Ilxomidin Rustamov O‘ZBEKISTONNING YANGI TARAQQIYOT BOSQICHIDA TARIXIY XOTIRANING O‘RNI.....	60
9. Feruza Tadjiyeva XIVA XONLIGIDA DINIY - MAFKURAVIY MARKAZLAR.....	65
10. Гузал Эгамбердиева СВЯТЫНИ ВИДНЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ШКОЛЫ СУФИЗМА В КАШКАДАРЬИНСКОЙ ОБЛАСТИ КАК ВАЖНЫЕ ОБЪЕКТЫ ПАЛОМНИЧЕСТВА.....	71
11. Элеонора Юсупова ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ В РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ МОЛОДЁЖНОЙ ПОЛИТИКИ ПО ПОВЫШЕНИЮ УРОВНЯ ПОЛИТИЧЕСКОГО СОЗНАНИЯ МОЛОДЁЖИ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН.....	78
12. Dilshod Xolmurodov O‘ZBEKISTON TARIXINI O‘RGANISHDA CHET EL MUALLIFLARINING ETNOGRAFIK MA‘LUMOTLARI.....	83

Элеонора Фердинандовна Юсупова,
доктор философии (PhD)
по политическим наукам, доцент
Ташкентский государственный
педагогический университет имени Низами
E-mail: eleonora260677@rambler.ru

ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ В РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ МОЛОДЁЖНОЙ ПОЛИТИКИ ПО ПОВЫШЕНИЮ УРОВНЯ ПОЛИТИЧЕСКОГО СОЗНАНИЯ МОЛОДЁЖИ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

For citation: Eleanora F. Yusupova. PRIORITY DIRECTIONS IN THE IMPLEMENTATION OF THE STATE YOUTH POLICY TO RAISE THE LEVEL OF POLITICAL CONSCIOUSNESS OF THE YOUTH OF THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN. Look to the past. 2024, vol. 7, issue 9, pp.78-82

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.13890494>

АННОТАЦИЯ

Статья посвящена исследованию приоритетных направлений государственной молодёжной политики Республики Узбекистан, направленных на повышение уровня политического сознания молодёжи. Рассматриваются ключевые аспекты государственной программы, её цели и механизмы реализации. Особое внимание уделяется программам и инициативам, направленным на развитие политической грамотности, вовлечённость в политические процессы и формирование активной гражданской позиции среди молодого поколения.

Ключевые слова: политическое сознание, политическая грамотность, гражданская позиция, государственная молодёжная политика, Молодёжный парламент, молодёжные организации, форум, конференции.

Eleonora Ferdinandovna Yusupova,
PhD, dotsent
Nizomiy nomidagi Toshkent davlat
pedagogika universiteti
E-mail: eleonora260677@rambler.ru

**O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI YOSHLARINING SIYOSIY ONGI DARAJASINI
OSHIRISH BOYICHA YOSHLARGA OID DAVLAT SIYOSATINING USTUVOR
YO'NALISHLARI**

ANNOTATSIYA

Maqola O'zbekiston Respublikasi yoshlarga oid davlat siyosatining yoshlarning siyosiy ongi darajasini oshirishga qaratilgan ustuvor yo'nalishlarini o'rganishga bag'ishlangan. Davlat dasturining asosiy jihatlari, uning maqsadlari va amalga oshirish mexanizmlari ko'rib chiqildi. Yosh avlodning siyosiy savodxonligini oshirish, siyosiy jarayonlarga keng jalb etish va faol fuqarolik pozitsiyasini shakllantirishga qaratilgan dastur va tashabbuslarga alohida e'tibor qaratilmoqda.

Kalit so'zlar: siyosiy ong, siyosiy savodxonlik, fuqarolik pozitsiyasi, yoshlarga oid davlat siyosati, Yoshlar parlamenti, yoshlar tashkilotlari, forum, anjumanlar.

Eleonora F. Yusupova,

PhD, Associate Professor

Tashkent State Pedagogical University
named after Nizami, Uzbekistan

E-mail: eleonora260677@rambler.ru

**PRIORITY DIRECTIONS IN THE IMPLEMENTATION OF THE STATE YOUTH
POLICY TO RAISE THE LEVEL OF POLITICAL CONSCIOUSNESS OF THE YOUTH
OF THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN**

ABSTRACT

The article is devoted to the study of priority directions of the state youth policy of the Republic of Uzbekistan aimed at increasing the level of political consciousness of young people. The key aspects of the state program, its goals and implementation mechanisms are considered. Special attention is paid to programs and initiatives aimed at developing political literacy, involvement in political processes and the formation of an active civic position among the younger generation.

Index Terms: political consciousness, political literacy, civic position, state youth policy, Youth Parliament, youth organizations, forum, conferences.

Введение:

В условиях современного политического и социального развития Республики Узбекистан, повышение уровня политического сознания молодёжи является стратегическим направлением государственной молодёжной политики. Молодёжь представляет собой активный ресурс, способный влиять на будущее страны, поэтому важно обеспечить её должное политическое воспитание и вовлечённость в общественные процессы. Эффективная реализация государственной молодёжной политики в этой области требует комплексного подхода и учёта современных вызовов и возможностей.

Методология:

Для изучения приоритетных направлений государственной молодёжной политики использовались следующие методы:

- Анализ нормативных актов и программных документов, касающихся молодёжной политики в Узбекистане.
- Интервью и опросы среди представителей государственных структур и молодёжных организаций.
- Анализ статистических данных и отчётов о реализации молодёжных программ.

Результаты исследования:

Современные процессы глобализации и цифровизации создают новые вызовы и возможности для формирования политического сознания молодежи. В Республике Узбекистан молодёжь составляет значительную часть населения, что требует от государства разработки и реализации эффективной молодёжной политики, направленной на повышение уровня политического сознания и участия молодёжи в общественно-политической жизни страны. Важность данной задачи обусловлена не только необходимостью обеспечения

стабильного политического и социально-экономического развития страны, но и укреплением демократических институтов и гражданского общества [5, С.8].

Одним из ключевых направлений государственной молодёжной политики является развитие политической грамотности молодёжи через образовательные программы [6, С.15]. Образование играет важную роль в формировании осознанного подхода к политике и социальным процессам. В Узбекистане в 2020 году была принята новая редакция Закона «Об образовании» [1]. В последние годы в Узбекистане реализуются проекты, направленные на интеграцию курсов по гражданскому и политическому образованию в школьные и высшие учебные заведения. Эти программы включают в себя изучение основ политической системы, прав человека, методов участия в политическом процессе и развития критического мышления у студентов. Примером является внедрение специализированных курсов и тренингов, направленных на повышение осведомленности о политических правах и обязанностях граждан. Система таких курсов активно развивается, что свидетельствует о намерении государства создать платформу для подготовки активных и осведомлённых граждан. Если в социальной среде населения к молодёжи относятся люди с 14 до 30 лет включительно [2], то сегодняшняя молодёжь является поколением, сформировавшимся за годы независимости.

Выступая на торжественной церемонии вступления в должность Президента Республики Узбекистан, на совместном заседании палат Олий Мажлиса Президент Шавкат Мирзиёев чётко отметил: «Мы неуклонно и решительно продолжим государственную молодёжную политику. И не только продолжим, но и поднимем ее на еще более высокий уровень в соответствии с требованиями сегодняшнего дня. Мы мобилизуем все силы и возможности нашего государства и общества для того, чтобы наша молодёжь обладала самостоятельным мышлением, высоким интеллектуальным и духовным потенциалом, ни в одной сфере не уступала бы сверстникам из других стран, была счастлива и уверена в своем будущем» [3, С. 40].

Государственная поддержка молодёжных организаций и инициатив является важным аспектом государственной молодёжной политики. В Узбекистане активно функционируют различные молодёжные организации, которые играют роль в формировании политического сознания и активизации молодёжи. Государственные программы предоставляют финансовую и организационную поддержку таким организациям, что способствует реализации проектов, направленных на развитие политической активности и гражданской ответственности. К примеру, ежегодные гранты и конкурсы для молодёжных проектов, направленных на развитие гражданского общества и политической культуры, предоставляются различными государственными и частными фондами. Такие меры помогают стимулировать интерес молодёжи к политическим процессам и укрепляют её участие в общественной жизни.

Информационно-просветительские кампании, направленные на повышение политического сознания молодёжи, занимают важное место в государственной молодёжной политике. Эти кампании включают в себя проведение семинаров, лекций, круглых столов и других мероприятий, направленных на распространение информации о политических процессах и механизмах участия в них. Одним из примеров таких кампаний является организация национальных форумов и конференций, посвящённых актуальным политическим вопросам и возможностям участия молодёжи в политических процессах. Эти мероприятия способствуют формированию у молодого поколения понимания значимости политического участия и гражданской ответственности.

Активное вовлечение молодёжи в процесс принятия решений на местном и национальном уровнях является ещё одним важным направлением государственной молодёжной политики. В Узбекистане реализуются проекты, направленные на создание платформ для молодёжного участия в разработке и реализации государственных программ и инициатив. Примером таких инициатив являются Молодёжный парламент и советы, которые предоставляют молодым людям возможность выражать своё мнение и участвовать в разработке политических решений. Это способствует укреплению связи между молодёжью и

государственными органами, а также повышает уровень политического сознания и вовлечённости молодого поколения.

Заключение:

Приоритетные направления государственной молодёжной политики Республики Узбекистан по повышению уровня политического сознания молодёжи включают развитие политической грамотности, поддержку молодёжных организаций, проведение информационно-просветительских кампаний и вовлечённость молодёжи в процесс принятия решений. Эти меры способствуют формированию активного гражданского общества и повышению уровня осведомленности молодого поколения о политических процессах. Повышение уровня политического сознания молодёжи в Республике Узбекистан является важнейшей задачей государственной молодёжной политики. Комплексный подход может способствовать формированию у молодёжи активной гражданской позиции. В условиях глобальных вызовов и изменений только активное участие молодёжи в политических процессах может обеспечить устойчивое развитие и прогресс общества.

В будущем необходимо продолжать совершенствование и адаптацию этих направлений с учётом изменений в социально-политической среде и потребностей молодёжи. Эффективная реализация государственной молодёжной политики поможет создать основу для активного и ответственного участия молодёжи в политической жизни страны.

Сноски/Iqtiboslar/References:

1. Закон Республики Узбекистан «Об образовании». – Ташкент, 2020. [https:// lex.uz](https://lex.uz). (Law of the Republic of Uzbekistan “On Education”. – Tashkent, 2020. <https:// lex.uz>.)
2. Закон Республики Узбекистан «О государственной молодёжной политике». Ташкент, 2016. <https:// lex.uz>. (Law of the Republic of Uzbekistan “On State Youth Policy”. Tashkent, 2016. <https:// lex.uz>.)
3. Мирзиёев, Ш.М. Мы все вместе построим свободное, демократическое и процветающее государство Узбекистан. – Ташкент: Узбекистан, 2016. –С.40. (Mirziyoyev, Sh.M. Together we will build a free, democratic and prosperous state of Uzbekistan. – Tashkent: Uzbekistan, 2016. – P.40.)
4. Постановление Президента Республики Узбекистан «О мерах по реализации государственной молодёжной политики в Республике Узбекистан на 2022-2025 годы». (Resolution of the President of the Republic of Uzbekistan “On measures for the implementation of state youth policy in the Republic of Uzbekistan for 2022-2025”.)
5. См.: Гусейнова Н. Политическая грамотность и молодёжь: анализ современного состояния. Журнал социальных наук и общества, 5 (1), С. 34–45, 2021. (See: Guseinova N. Political literacy and youth: analysis of the current state. Journal of Social Sciences and Society, 5(1), pp. 34-45, 2021.)
6. См.: Золотова И.П. Политическая культура и сознание молодёжи: теоретические и прикладные аспекты. — М.: Наука, 2019. (See: Zolotova I.P. Political culture and consciousness of youth: theoretical and applied aspects. — М.: Nauka, 2019.)
7. См.: Макарова Л.А. Вовлечение молодёжи в политические процессы: опыт и перспективы. - СПб: Политика, 2020. (See: Makarova L.A. Involving youth in political processes: experience and prospects. - St. Petersburg: Politics, 2020.)
8. См.: Фарходова А. Поддержка молодёжных инициатив и ее влияние на политическое сознание. Ташкент: «Образование и развитие», 2022. (See: Farkhodova A. Support for youth initiatives and its influence on political consciousness. Tashkent: “Education and Development”, 2022.)
9. Отчёт о реализации молодёжных программ. Агентство по делам молодёжи Республики Узбекистан. Ташкент, 2023. (Report on the implementation of youth programs. Agency for Youth Affairs of the Republic of Uzbekistan. Tashkent, 2023.)

10. Eric McGlinchey. Leadership Succession, Great Power Ambitions, and the Future of Central Asia. *Central Asian Affairs* 3 (2016) – P.209-225.

ЎТМИШГА НАЗАР

7 ЖИЛД, 9 СОН

ВЗГЛЯД В ПРОШЛОЕ

ТОМ 7, НОМЕР 9

LOOK TO THE PAST

VOLUME 7, ISSUE 9

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000